

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

2. Ahmedova N. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. PhD... avtoreferat. Toshkent. 2020, - B.10-12.
3. Asqarov I. R., To'xtaboyev N.X., G'opirov K. G'. Kimyo. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017. – 158 b.
4. Azimov I.T. Biologiya fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari. Toshkent – 2021 B. 43-52.
5. Habibullayev R., Boydedayev A., Bahromov. A. Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan uchinchi nashr. T.: “Niso Poligraf”, 2013. – 174 b.
6. Irisbayeva M.N. “Ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi” PhD...avtoreferat. -Toshkent. 2020, - B.12-13.
7. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017. – 208 b.
8. Pratorov O', To'xtayev A., Azimova F., Tillayeva. Z. Biologiya. 5-sinfi uchun darslik. T.: “O'zbekiston”, 2020. – 94 b.
9. Turdiyev. N.Sh. Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan uchinchi nashr. T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2013. – 160 b.
10. Yulbarsova X.A. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentlikligini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2019. – 45 b.
11. Асқарова М. Бошланғич синф ўқувчиларини матнни ўқиш ва тушуник кўникмасини шакллантириш (PIRLS халқаро баҳолаш дастури талаблари асосида). Наманган. 2020. Б.130.
12. Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя. Учеб. пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. — 256 с
13. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – М.: Педагогика, 1982. – 576 с.
14. Кувырталова М.А. Применение инновационных технологий в преподавании биологии/М. А. Кувырталова, З. В. Фадеева. Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. - Казань: Бук, 2016. - С. 165-167.
15. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X. “Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi”. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “ILM ZIYO”, 2009. – 192 b.
16. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / Акад. пед. наук СССР. - Москва : Педагогика, Т. 6. 1990. - 527 с.
17. Толипова Ж. Табиатшунослик фанини ўқитишда STEAM ёндашуви. Ўқув қўлланма. Самарқанд. 2019. – 16-б.
18. Турдикулов Э.А. Экологические образование и воспитание учащихся. – Т.: Ўқитувчи, 1991. –192 с.
19. Қурбонова М.Ф. Бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билиш компетенцияларини мустақил ишлар жараёнида шакллантириш методикаси (PIRLS- халқаро баҳолаш дастури талаблари асосида) Автореф. дисс. Чирчиқ, 2021. – 12 б.

UO'K: 004.02

GOOGLE CLASSROOM: TALABALAR VA O'QITUVCHILAR UCHUN RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA UNING AFZALLIKLARI

<https://zenodo.org/records/15336903>

Rahmonov Mirzoxid Shavkatovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim platformalari, o'z-o'zini o'qitish, mustaqil o'qish kabi tushunchalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ushbu maqolada Google ilovalaridan biri bo'lgan Google Classroom masofaviy ta'lim xizmati haqida bo'lib, bu ilova yordamida masofaviy ta'limni amalga oshirish, uning maqsadi va vazifalari bayon etilgan. Google Classroom ilovasi bu o'qituvchi va talabalarning virtual ta'lim muhiti bo'lib, unda fan bo'yicha*

masofaviy ta'lim kursini yaratish, topshiriqlar berish, baholash, teskari aloqani amalga oshirish, interaktiv ta'limni amalga oshirish kabi ko'plab afzalliklarga ega.

Kalit so'zlar: *Google Classroom, masofaviy ta'lim, interaktiv ta'lim, topshiriq, shaffof baholash, talaba va o'qituvchi, teskari aloqa, vaqtni tejash, o'zini-o'zi o'qitish, ta'lim platformalari, Google Klass.*

Аннотация. *Сегодня невозможно представить систему образования без таких понятий, как цифровые технологии, искусственный интеллект, платформы дистанционного обучения, самообучение, самостоятельное обучение. Эта статья посвящена сервису дистанционного обучения Google Classroom, одному из приложений Google, и описывает реализацию дистанционного обучения с помощью этого приложения, его цели и задачи. Приложение Google Classroom - это виртуальная образовательная среда для преподавателей и студентов, которая имеет множество преимуществ, таких как создание курса дистанционного обучения по предмету, постановка заданий, оценка, осуществление обратной связи, осуществление интерактивного обучения.*

Ключевые слова: *Google Classroom, дистанционное обучение, интерактивное обучение, задание, прозрачное оценивание, студент и преподаватель, обратная связь, экономия времени, самообучение, образовательные платформы, Google Класс.*

Abstract. *Today, it is impossible to imagine the education system without such concepts as digital technologies, artificial intelligence, distance learning platforms, self-learning, independent learning. This article is dedicated to Google Classroom, one of Google's applications, and describes the implementation of distance learning using this application, its goals, and objectives. The Google Classroom application is a virtual learning environment for teachers and students, which has many advantages, such as creating a distance learning course for a subject, setting tasks, assessing, providing feedback, and implementing interactive learning.*

Keywords: *Google Classroom, distance learning, interactive learning, assignment, transparent assessment, student and teacher, feedback, time saving, self-learning, educational platforms, Google Classroom.*

Google Classroom-bu Google tomonidan maktablar uchun ishlab chiqilgan bepul veb-xizmat bo'lib, u topshiriqlarni yaratish, tarqatish va baholashni qog'ozsiz tarzda soddalashtirishga qaratilgan. Google Classroomning asosiy maqsadi o'qituvchilar va talabalar o'rtasida fayl almashish jarayonini soddalashtirishdir [1]. Google Classroom yoki Google Classroom-bu onlayn ta'lim xizmati. Bu sizga kurslar yaratish, vebinarlar o'tkazish va talabalarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2022 yildagi PQ-289-son "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida - "ta'lim muassasalarining pedagogika sohasidagi ijobiy tajribasini, shuningdek, o'qitish va ta'lim oluvchilar bilimlarini baholashning zamonaviy uslublarini ommalashtirish" ta'kidlangan [2]. Shu maqsadda talabalarni o'qitish va baholashning zamonaviy va masofaviy usuli bo'lgan Google Classroom xizmatidan foydalanishiga e'tibor qaratish zarur.

Google Classroom masofaviy ta'limni tashkil etish uchun juda qulay tizim hisoblanadi. Bu tizimni eng asosiy qulayliklaridan biri uni ishlatish juda sodda ekanligidir. Bu tizimga kirish uchun o'z gugl akkauntingiz yordamida Google Disk xizmatiga kiriladi. Eslatib o'tamiz, Google Disk siz uchun tekin 15 Gbt joy beradi. Agar bu joyni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, pullik xizmatdan foydalanishingiz mumkin.

Bugungi kunda Google Klass ilovasiga o'xshash ko'plab masofaviy ta'lim platformalarini keltirish mumkin. Quyida ayrimlarini keltirib o'tamiz:

-iSpring Learn platforma Richmedia kompaniya mahsuloti bo'lib, o'qitishni avtomatlashtiruvchi va xodimlarning malakalarini nazorat qilish imkonini beruvchi masofaviy o'qitishning internet platformasidir;

-Teachbase dasturiy mahsulot bo'lib, o'qitishning turli ehtiyojlariga moslashtirilgan: o'z xodimlarini o'qitish, kompaniya mijozlari va hamkorlarini o'qitish uchun xizmat qiladi;

-Edmodo bu o'qituvchilar va o'quvchilar o'quv materiallarini almashishlari, bir-biri bilan real vaqtda muloqot qilishlari va o'quv jarayonini tashkil etishlari uchun maxsus yaratilgan onlayn platforma;

-Kontur.Klass platforma Kontur kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, "Kontur.Klass" dasturiy mahsuloti masofaviy (onlayn) o'qitishni tashkil etish uchun mo'ljallangan. Ushbu EdTech platformasi mualliflik kurslari va korporativ o'qitish uchun, ham kichik o'quv guruhlari, ham minglab o'quvchilari bo'lgan ommaviy o'qitish uchun mos keladi;

-Emdesell bu o'qitishni boshqarishning onlayn xizmatidir. Dasturiy mahsulot kurslar va treninglar o'tkazish, yopiq axborot jamoalarini yaratish va qo'llab-quvvatlash imkonini beradi [3].

"Google Classroom" xizmatiga o'tish uchun oynaning yuqori o'ng burchagidagi "Приложение Google" knopka bosiladi va paydo bo'lgan ro'yxatdan "Класс" obyekti tanlanadi. Natijada "Класс" sahifasi ochiladi. Yangi kurs yaratish uchun oynaning yuqori o'ng burchagidagi + belgi bosiladi va "Создать курс" buyrug'i bajariladi.

Paydo bo'lgan dialog oynaga bu xizmatni o'quv jarayonlarini uchun ishlatishni tasdiqlaymiz va "Продолжить" knopkasini bosamiz. Keyingi oynada kurs nomi, bo'lim, fan, auditoriya kabi ma'lumotlar kiritiladi. Shundan so'ng "Создать" knopkasi bosiladi (1-rasm).

Создать курс
Название курса (обязательно) Информатика ўқитиш методикаси
Раздел 2025
Предмет мажбурий
Аудитория 4 курс

1-rasm. Kurs haqida ma'lumotlar kiritish oynasi.

Natijada yangi kurs kurslar ro'yxatiga qo'shiladi. Undagi rasmni kurs nomini, bo'lim nomini va boshqa shu kabi ma'lumotlarni xoxlagan vaqtda o'zgartirish mumkin. Kurs yaratilgandan so'ng siz avtomatik ravishda o'qituvchiga aylanasiz va akkaundagi rasmingiz kursda paydo bo'ladi.

Har bir kurs-bu funksiyalarga kirish imkoniyati mavjud bo'lgan alohida papka. Platformada o'qituvchi uchun maxsus to'rtta vkladka mavjud [4].

Dastlabki paytda faqat o'qituvchi bor, biroq talabalar yo'q bo'ladi. Bu oddiy va normal xolat. Bu kursga talaba yoki talabalarni qo'shish uchun quyidagi ishlarni amalga oshiramiz:

- "Пользователи" bo'limga o'tamiz;

-“Учащиеся” bo‘limdagi “Пригласить учащихся” buyruqni bajaramiz;

-Kursga talaba qo‘shish uchun uning elektron pochta nomini kiritish kerak bo‘ladi. Pochta nomi kiritilgandan so‘ng “Пригласить” knopkasi bosiladi.

Shundan so‘ng kursga o‘quvchi qo‘shish bosqichi tugatiladi. Endi talaba kursga qo‘shishilishi uchun quyidagi amallarni bajarishi kerak bo‘ladi:

-Talaba o‘z elektron pochtasini ochadi va u yerdan kursga qo‘shish haqidagi xabar ichiga kiradi;

-“Присоединиться” knopkani bosadi;

-Akkauntni almashtirishga zaruriyat bo‘lmasa kurs kodini kiritadi va “Присоединиться” knopkani bosadi.

SHundan so‘ng talaba kurs ishtirokchisiga aylanadi.

Izox: O‘qituvchi oynasida “Лента”, “Задания”, “Пользователи”, “Оцэнки” bo‘limlari bo‘ladi. Talaba oynasida esa “Лента”, “Задание”, “Пользователи” bo‘limlari mavjud bo‘ladi. Ya‘ni o‘qituvchida berilgan topshiriqni baholash uchun “Оценки” bo‘limi bo‘ladi.

Google Classroom xizmatida o‘qituvchi kurs bo‘yicha topshiriqlarini beradi, talabalar esa uni bajaradilar.

Topshiriq berish uchun o‘qituvchi quyidagi ishlarni amalga oshiradi:

-Zaruriyat bo‘lsa o‘quvchilar bilan salomlashadi yoki topshiriq berilishi haqida ogoxlantiradi;

-“Обратитесь к курсу” knopka tanladi va kerakli so‘zlar yoziladi;

-Yozilgan xabarni barcha kurs ishtirokchilariga jo‘natish uchun “Опубликовать” knopkasi bosiladi;

-Topshiriq berish uchun “Задание” bo‘limiga kiramiz (2-rasm);

2-rasm. Topshiriq turlari

-U yerdan “Создать” knopkasi bosilsa topshiriq turlari paydo bo‘ladi;

-Biz bu ro‘yxatdan topshiriq tayyorlash uchun “Задание” turini tanlaymiz;

-Topshiriq nomi va u haqidagi izoxlar to‘ldirilgan so‘ng, topshiriqni biror fayl ko‘rinishida (xujjat, jadval, taqdimot, rasm, forma) tayyorlash mumkin;

-Topshiriqni Word variantda berish uchun “Документы” turini tanlaymiz (3-rasm);

3-рasm. “Задание” bo‘limi oynasi

-Natijada onlayn Word oynasi paydo bo‘ladi. SHu oynaga topshiriq matnini kiritamiz (zaruriyat bo‘lsa xujjat nomi o‘zgartiriladi masalan Topshiriq №1);

-So‘ngra xujjat oynani yopamiz;

-Topshiriq nusxasi har bir talabaga yetib borishi uchun “Сделать копию для каждого ученика” variantni faollashtirib qo‘uyamiz;

-Topshiriq uchun ball va vaqtni belgilash uchun oynaning o‘ng tomoniga o‘tamiz va u yerdan ball va kunni belgilab qo‘yamiz. Zaruriyat bo‘lsa temani ham o‘zgartiramiz (10-rasm);

-Topshiriqni tugatish uchun oynaning yuqori qismidagi “Создать задание” knopkasini bosamiz. Natijada kursning bosh sahifasida yaratilgan topshiriq paydo bo‘ladi.

SHunday qilib o‘qituvchi topshiriq tayyorladi va bu topshiriq kurs ishtirokchilarida ko‘rina boshlaydi. Talaba topshiriqni o‘z kompyuterida (elektron pochta yordamida) ochadi va topshiriq uchun kerakli javoblarni kiritadi. Javoblar kiritib bo‘lingandan so‘ng “Сдать” buyrug‘i yordamida jo‘natiladi (4-rasm).

4-рasm. Bajarilgan topshiriqni jo‘natish

Google Classroom platformasining kursni to‘ldirish imkoniyatlari juda xilma-xildir. Bu qog‘oz yoki video formatdagi asl ma‘ruzalar, darsliklarning tegishli bo‘limlari, shuningdek YouTube’dagi yozuvlardir. Bundan tashqari, servis birgalikda dars berish imkoniyatini ham taqdim etadi. Ya‘ni, ma‘lum bir materialni yaxshiroq o‘zlashtirish uchun o‘qituvchi 20 nafargacha boshqa pedagoglarni taklif qilishi mumkin.

O‘qituvchi Google Class‘da topshiriqlarni tekshirishi mumkin. Buning uchun “Задания” vkladkasini tanlaymiz [5]. “Задания” bo‘limiga o‘tgandan so‘ng oynaning quyi o‘ng tomonida

“Инструкции” knopkasi bosiladi. Paydo bo‘lgan oynaning “Работы учащихся” bo‘limiga o‘tiladi (5-rasm).

5-rasm. Bajarilgan birlashtirilgan vazifalar ko‘rsatilgan oyna

SHunday qilib, Google sinf xizmatidan foydalangan holda o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir jarayoni ancha tez, oson va samarali bo‘ldi, til o‘rganish jarayoni esa yanada qiziqarli, dinamik va samarali bo‘ldi, ayniqsa, Google sinfini to‘plagan o‘qituvchi ijodiy yondashuvga asoslanib, Google sinfi bilan integratsiyalashgan turli veb-saytlar va ilovalar taqdim etadigan imkoniyatlardan imkon qadar ko‘proq foydalanadi [6].

Google Klass o‘qituvchilar uchun dars jarayonini boshqarish, topshiriqlarni tashkil etish va o‘quvchilar bilan muloqot qilishni osonlashtiradi. Bu platformaning bir qancha afzalliklari bor: darsni oson boshqarish; topshiriqlarni tashkil etish; muloqotni yaxshilash; qayta aloqa berish; resurslarni saqlash va ulashish; vaqtni tejash; hamkorlikni rag‘batlantirish.

Google Klass o‘qituvchilarga dars jarayonini yanada samarali, tashkillashtirilgan va qulay tarzda olib borishga yordam beradi.

Google Classroom ham kurs yaratuvchilarga mana shunday imkoniyatni taqdim etib, kursga test joylashtirishning bir necha xil variantlarini taqdim etadi. Ayniqsa, Google Forms yordamida yaratilgan testlar foydalanishdagi qulayligi jihatidan barcha jabhalarda keng qo‘llanilib kelinmoqda [7].

Talabalar bilimini yanada aniqroq va shaffof baxolash uchun Google Klassda test yaratish (topshiriqda) mumkin. Buning uchun “Задания”-“Создать”-“Задание” bajariladi. Yangi paydo bo‘lgan oynadan “Создать”-“Формы” buyrug‘i tanlanadi. “Новая форма” oynaning “Настройка” bo‘limiga o‘tiladi va “Тест” vkladkasi faollashtiriladi. SHundan so‘ng test savollari kiritiladi.

Mobil o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari o‘qituvchiga talabalarni ularning til darajasi, o‘qishning kasbiy sohasi va dolzarbligiga qarab mos materiallarni tanlash orqali o‘quv materiallarini mustaqil ishlashga rag‘batlantirish imkonini beradi [8].

SHuni taʼkidlash kerakki, talabalarning oʻzlari referatlarni taqdim etishning yangi shakli ularda katta qiziqish uygʻotishini, tadqiqot ishlarining taʼlim samaradorligini oshirishini va axborot texnologiyalari sohasidagi bilimlar darajasini koʻtarishini taʼkidladilar [9].

Yuqoridagi fikrlar va maqolalarda bayon etilgan mulohazalar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin boʻladi:

Oʻqituvchilar uchun bir qancha afzalliklarni beradi, jumladan:

– oʻqituvchilar Google Klassda dars yaratishlari, materiallarni joylashtirishlari va topshiriqlarni berishlari mumkin;

– oʻqituvchilar topshiriqlarni yaratishlari, ularni belgilangan muddatlarga ajratishlari va oʻqituvchilarning bajargan ishlarini tekshirishlari mumkin.

– oʻqituvchilar oʻqituvchilar bilan oson muloqot qilishlari, savollarga javob berishlari va eʼlonlar yuborishlari mumkin.

– oʻqituvchilar oʻqituvchilarning topshiriqlarini baholashlari va ularga tezkor qayta aloqa berishlari mumkin.

– oʻqituvchilar dars materiallarini Google Klassda saqlashlari va ularni oʻqituvchilar bilan oson ulashishlari mumkin.

– Google Klass topshiriqlarni tekshirish, baholash va qayta aloqa berish jarayonlarini tezlashtiradi, bu esa oʻqituvchilarga vaqtni tejashga yordam beradi [10].

Talabalar uchun bir qancha afzalliklarni beradi, jumladan:

– qulay va samarali taʼlim muhitini yaratadi;

– talabalar barcha topshiriqlarni, materiallarni va eʼlonlarni bir joyda koʻrishlari mumkin;

– Google Klass talabalarga dars materiallarini tartibli saqlash va topshiriqlarni oʻz vaqtida bajarishga yordam beradi;

– talabalar oʻqituvchilar va boshqa guruxdoshlari bilan oson muloqot qilishlari, savollar berishlari va muhokamalarda ishtirok etishlari mumkin;

– talabalar internetga ulangan holda istalgan qurilma (kompyuter, planshet, telefon) orqali Google Klassga kirishlari mumkin;

– talabalar dars materiallari, videolar va boshqa resurslarni osongina topishlari va ulardan foydalanishlari mumkin va boshqa.

Google Klass talabalarning oʻquv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va tashkillashtirilgan boʻlishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2022 yildagi PQ-289-son "Pedagogik taʼlim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy taʼlim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"// Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 22.06.2022 y., 07/22/289/0562-son

2. Google Groups. productforums.google.com. (Murojaat sanasi: 29 marta 2025).

3. Аналоги системы Google Класс.// <https://soware.ru/products/google-classroom/alternatives> (Murojaat sana: 03.04.2025 йил)

4. Чумак Л.А. «Возможности сервиса GoogleClassroom для организации учебного процесса». Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, no. 6 (247-248), 2018, pp. 65-70.

5. Абдрахманова Ж.Е., «Методические рекомендации для работы в Google Classroom». Астана: 2019. – 42 с.

6. Чиркова В.М. Использование возможностей Google класса в преподавании иностранного языка. Балтийский гуманитарный журнал, vol. 8, no. 3 (28), 2019, pp. 185-187.

7. То'rayeva G.H. Google Classroom platformasida ishlash bo'yicha metodik tavsiyalar. Uslubiy qo'llanma. Vuxoro: 2020 – 36 b.

8. Томарева И.Г., Толкачева Т.И., Марянина Л.А., Никитина И.С. Информационные технологии в организации самостоятельной работы студентов // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 5. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28051>.

9. Осетрин К.Е., Пьяных Е.Г. Информационные технологии в организации самостоятельной работы студентов. Вестник Томского государственного педагогического университета, 2011. (13), 210-213.

10. Гейбука С.В., Ковшова Ю.Н. Повышение эффективности самостоятельной работы студентов педагогического университета при дистанционном обучении математическим дисциплинам. Мир науки. Педагогика и психология, 2020. 8 (5), 10.

UO'K: 004.02

INFORMATIKADAN TOPSHIRIQLAR VA ULARNING TURLARI

<https://zenodo.org/records/15336907>

Temirova Gulbahor Gulomovna,
Yusupova Nodira Nuridinovna
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada Informatika fanida foydalaniladigan topshiriqlar, ularni turlarga ajratishning muhimligi, bu ishni amalga oshirishda topshiriqlar tizimini ishlab chiqish hamda ta'limga samarali tatbiq etish yo'llari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, topshiriqlar, loyiha, dastur loyihasi, sprayt, takrorlanuvchi blok.*

Аннотация. *В статье описаны задачи, используемые в информатике, важность разделения их на виды, разработка системы задач при выполнении этой работы, а также пути эффективной реализации в образовании.*

Ключевые слова: *образование, задачи, проект, программный проект, спрайт, повторяющийся блок.*

Abstract. *The article discusses the tasks used in Computer Science, the importance of classifying them into types, and ways to develop a task system for this work and effectively implement it in education.*

Key words: *education, tasks, project, software project, sprite, repeating block. Education, tasks, project, program project, sprite, repeating block.*

Bugungi kunda ta'lim tizimida kechayotgan innovatsion jarayonlar savodli, intellektual jihatdan barkamol insonlarni tayyorlashni takomillashtirish uchun zahiralar izlash masalasini ko'ndalang qo'yimoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev yoshlarni mustaqil fikr tarbiyasi zarurligiga e'tibor qaratib: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz", – deb ta'kidlaydi [1].

Ta'lim - ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'-nikmalar berishga, shuningdek, ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ti-zimli jarayon [2]. Informatikadan topshiriqlar o'quv jarayonida va amaliy faoliyatda muhim rol o'ynaydi. Informatikadan topshiriqlar talabalarni nafaqat nazariy bilimlar bilan, balki amaliy ko'nikmalar bilan ham ta'minlaydi. Dasturlash, algoritmlar, tarmoq sozlamalari yoki ma'lumotlar bazasini boshqarish kabi sohalarda ko'nikmalarni rivojlantirishda topshiriqlar muhim vosita hisoblanadi. Informatikadan topshiriqlarni bajarish talabaga yangi yechimlarni izlash, muammolarni tahlil

